

Programa de entrenamiento en epidemiología de campo-Frontline

Trabajo de Campo 1 Producto 1 Auditoria de la calidad del dato

Autor: Benjamín Alcántara L., Cruz Roja Dominicana,
Farah N. Peña (tutora)
Curso básico-Frontline 2022

Antecedentes

Introducción

La vigilancia epidemiológica es el conjunto de procedimientos que permiten reunir la información para conocer la ocurrencia, magnitud y la distribución de los problemas de salud de la población para poder tomar medidas oportunas y eficaces.

La principal característica es utilizar las herramientas y métodos adecuados para llevar a cabo los diferentes pasos del ciclo de vigilancia de la salud pública. La vigilancia en salud pública es la recogida, el análisis y la interpretación sistemática y continúa de datos sanitarios con el fin de planificar, analizar y tomar decisiones.

Antecedentes

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Antecedentes

Antecedentes

Calidad de los datos

Antecedentes

Ave. Nicolás de Ovando

Ctra. de Pantoja

Ave. Ortega y Gasset

Ave. John F. Kennedy y Autopista Duarte

- Extensión territorial: 39.5 Km²
- Densidad poblacional: 9,141 habitantes por Km²
- Población total: 366,737 habitantes

General

- Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la vigilancia epidemiológica en los centros seleccionados pertenecientes al Área VI de salud, en la semana epidemiológica 25 del 2021.

Específicos

- Recopilar, analizar e interpretar datos básicos de vigilancia.
- Monitorear la puntualidad, integridad y calidad de los datos de vigilancia.
- Identificar casos y grupos de enfermedades en una provincia.
- Calcular cobertura y oportunidad de los centros de salud seleccionados.
- Observar el uso del sistema de vigilancia epidemiológica en los centros seleccionados a través de un análisis FODA.

Descriptivo transversal del análisis de la calidad de los datos de:

- **Sindicato de Trabajadores y Arrimo Portuario Independiente (STAPI)**, (1er nivel de atención), público.
- **Centro Médico Soto Cruz**, (2do nivel de atención), privado.
- **Centro Médico Centro Médico Vista del Jardín**, (3er nivel de atención), privado.

Instrumentos de recolección de datos: ficha de recolección de información para análisis FODA, guía de entrevista, observación directa.

Técnica

- Revisión documental
- Revisión directa
- Verificación SAT
- Libros de emergencia
- Entrevista

Métodos

- **Oportunidad %:** No. de informes recibidos a tiempo entre No. de informes esperados por 100.
- **Cobertura %:** No. de informes a tiempo menos No. de informes faltantes entre No. de informes esperados por 100.
- **Compleitud %:** Notificación positiva y negativa.
- Clasificados parámetros del SINAVE:

SEMANA ACTUAL			% ACUMULADO		
A tiempo (T)	Tarde (T)	No recibido (NR)	≥80% A tiempo	≥50-79.9% A tiempo	<50% A tiempo

- Microsoft 2016: Word, Excel, PowerPoint.

RESULTADOS

ANALISIS DOFA O FODA

Fortalezas y debilidades

Fortalezas

- Cuenta con un personal dedicado a tarea de vigilancias.
 - Entrenado en FETP (1).
- Los centros notifican oportunamente.
- Utilizan herramientas de reporte estandarizadas.
- Gestión proactiva y eficiente.
- Cuentan con un proceso de control de calidad del dato.
- Cuenta con equipo tecnológico para la notificación y reporte.

Debilidades

- Carecen de guías o algoritmos sobre ENOS visibles en la pared, pero si en digital.
- No realizan análisis de datos de vigilancia, ni se publican la información. **(2do nivel)**
- Realiza análisis y los difunden de manera virtual. **(3er nivel)**

ANALISIS DOFA O FODA

Oportunidad y amenazas

Oportunidad

- Cuanta con un laboratorio de apoyo a las tareas de vigilancia.
- Visita del personal de la instancia de superior de reporte.

Amenazas

- Fundamentan difusión de información en espacios virtuales principalmente. **(3er nivel)**
- Cuentan con copias de respaldo físicos de algunas áreas. **(3er nivel)**
- No reciben retroalimentación resultados de laboratorio. **(2do nivel)**
- No reciben comentarios sobre su desempeño. **(2do nivel)**

Cuadro 1. Oportunidad y cobertura de los centros de Área VI de Salud, Distrito Nacional para las Semanas Epidemiológica 1-25, 2022.

No.	Centros	Esperado	A Tiempo	Tarde	No Recibido	Cobertura	Oportunidad
1	STAPI	25	21	0	4	84%	84%
2	Centro Médico Soto Cruz	25	25	0	0	100%	100%
3	Centro Médico Vista del Jardín	25	22	3	0	88%	100%

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

% ACUMULADO		
≥80%	≥50-79.9%	<50%
A tiempo	A tiempo	A tiempo

Cuadro 2. Notificación positiva y negativa de los centros de Área VI de Salud, Distrito Nacional, de la Enfermedad Diarreica Aguda e ITS: Dolor Abdominal Bajo en Mujeres, en las semanas epidemiológicas 1-25, 2022.

No.	CENTRO DE SALUD	SEMANA EPIDEMIOLOGICA																				% Completitud		
		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
1	STAPI	No	No	No	Si	No	100%	100%																
2	Centro Médico Soto Cruz	Si	No	Si	No	No	No	Si	No	100%	100%													
3	Centro Médico Vista del Jardín	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	100%	100%	

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

1: ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)

2: ITS: DOLOR ABDOMINAL BAJO EN MUJERES

Cuadro 3. Errores Encontrados en la Auditoría de la Calidad de los Datos de los Centros de Salud Área VI, Distrito Nacional, en las semanas epidemiológicas 1-25, 2022.

Tipo de formulario o registro	Borroneos	Tachaduras	Incompletitud	Alteración de fechas	Cantidad	% Total
Epi 1	0	1	2	0	22	6%
Epi 2	0	0	2	0	22	4%
Libros de consulta	0	0	0	0	1	0%
Libros de emergencia	0	2	1	2	1	10%
Total	0	3	5	2	52	19%

Fuente: Cuestionario para la Calidad de los Datos.

Gráfico 1. No. de casos de Infección Respiratoria Agua Grave en el Área VI, por Semana Epidemiológica desde la 1 a la 25, 2022

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

Gráfico 2. Casos por tiempo y persona de la Enfermedad tipo Influenza en el Área VI, Semana Epidemiológica 1-25, 2022.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)

Limitaciones

- Contactar a los centros para hacer las visitas.
- Lista de unidades notificadoras no están actualizadas de acuerdo a la división DPS/DAS.
- Poca información de los centros disponibles en pagina web o redes sociales.
- No se pudo hacer la confirmación de los datos y entrevista.

Conclusiones

En general, el personal:

- Está familiarizado con los reportes semanales.
- Entiende la importancia del reporte oportuno.
- No cuentan con protocolos visibles, pero si virtual.
- Cuentan con laboratorio.
- Reciben comunicación al reportar de forma tardía.

Recomendaciones

Centro de salud

- Crear material visual sobre los protocolos de enfermedades de notificación inmediata y compartirlo con la población general.

DAS VI

- Retroalimentar y supervisión periódicamente al personal encargado de la vigilancia.
- Dotar a los centros con toolkits de protocolos de enfermedades de manera física y digital.
- Alimentar el espíritu competitivo entre centros para incentivar el reporte a través del reconocimiento y/o premiación.

Referencias

- Dicker, R., Traicoff, D., Gathany, N., Davidson, L., Evering-Watley, M., & Perkins, S. (2020). Field Epidemiology Training Program (2.ª ed.). Centro de Salud Global.
- Labanda, Carlos, y Willem Koenders. «Calidad de los Datos en la Era del Big Data “Automatización y priorización como habilitadores clave”». Deloitte, 2021. Recuperado de 8 de julio de 2022, de: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/consulting/calidad-de-datos-2021.pdf>.
- DIGEPI. (s.f.). Dirección General de Epidemiología Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Modulo de Alerta Temprana. Salud Pública. Recuperado 29 de junio de 2022, de: <http://sat.digepisalud.gob.do/sat/login.html>
- Área VI Ministerio De Salud, Instagram, octubre 2021 Destacado: Distribución Geográfica. Recuperado 26 de junio de 2022, de: <https://www.instagram.com/stories/highlights/17950423327540194/>

Agradecimientos

Programa de Entrenamiento Nacional de Epidemiología de Campo

Ministerio de Salud Pública

Dirección General de Epidemiología

Servicio Nacional de Salud

Centro Médico Soto Cruz

Centro Médico Vista del Jardín